

Van de Redactie

Het MAB start met ingang van dit nummer een tweetal artikelenseries. De eerste serie heeft als onderwerp 'De rol van de accountant: nu en in de toekomst', terwijl de tweede serie als titel draagt 'Toezicht op financiële instellingen (vanuit een internationaal perspectief)'.

Beide series worden ingegeven door de elkaar steeds sneller opvolgende veranderingen.

Vanzelfsprekend zijn veranderingen van alle tijden. Zo vond aan het einde van de vorige eeuw de industriële revolutie plaats. Ook kunnen wij dagelijks kennismaken van de boeiende ontwikkelingen van middelen en technieken die ons ter beschikking staan. Deze hebben een grote invloed op het functioneren van de onderneming en haar omgeving. Invloed die zich niet (meer) tot landen of continenten beperkt.

Vanzelfsprekend gaan dergelijke veranderingen aan enerzijds het accountantsberoep en anderzijds toezichthouders op financiële instellingen, niet voorbij.

Vandaar dat de MAB-Redactie verheugd is dat een aantal vooraanstaande accountants, verbonden aan de grote zes accountantsorganisaties zich bereid heeft verklaard een bespiegeling te verzorgen omtrent 'De rol van de accountant, nu en in de toekomst'.

Ongetwijfeld komen daarbij ontwikkelingen als de verschuiving van de huidige controle van de jaarrekening naar een veel breder pakket van 'geloofwaardigheidsdiensten' (assurance services)

aan de orde. Hierbij kan niet voorbij worden gegaan aan de mogelijke consequenties die deze ontwikkelingen hebben op de kantoororganisatie, de beroepsethiek en het controleproces. Naast de grote accountantsorganisaties, hebben internationale organen zoals de internationale accountantsorganisatie (IFAC) en de Europese Commissie deze ontwikkelingen op hun agenda geplaatst en zijn de eerste discussiestukken al vervaardigd.

Gelijktijdig wordt een tweede serie artikelen gestart waarin een aantal deskundigen vanuit hun vakgebied een bijdrage verzorgt over 'Toezicht op financiële instellingen (vanuit een internationaal perspectief)'. Ook de ontwikkelingen in dit toezicht vertonen momenteel vaak meer kenmerken van revolutie dan van evolutie. Zo wordt gediscussieerd over internationale toezichthouders, toezichthouders die zich richten op meerdere soorten financiële instellingen (banken en verzekeraars) en zullen toezichthouders in de toekomst mogelijk sancties en boetes opleggen bij overtredingen van financiële wetgeving.

Of de bovengenoemde veranderingen daadwerkelijk kunnen worden bestempeld als revolutie in plaats van evolutie zal de tijd leren. In ieder geval dragen beide artikelenseries er hopelijk toe bij dat het inzicht in de (komende) veranderingen van het accountantsberoep en het toezicht op financiële instellingen wordt vergroot.